

CONTROL DE *Spodoptera frugiperda* J.E. Smith MEDIANTE HONGOS ENTOMOPATÓGENOS Y ACEITE MINERAL CONTROL OF *Spodoptera frugiperda* J.E. Smith USING ENTOMOPATHOGENIC FUNGI AND MINERAL OIL

Manzanarez-Jiménez, Lucía Araceli¹; García-Gutiérrez, Cipriano^{1*}; Flores-Zamora, Gabriela Lizbeth¹; Leal-Jiménez, Luis Manuel¹; Graciano-Obeso, Adara¹, Pacheco-Gómez, Itzayana¹, Gómez-Peraza, Rosa Luz²

¹Laboratorio de Bioinsecticidas, Departamento de Biotecnología Agrícola del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Sinaloa del Instituto Politécnico Nacional.

*Autor por correspondencia: garciaciprian@hotmail.com

Cita AgroEvento

Manzanarez-Jiménez, LA. García-Gutiérrez, C. Flores-Zamora, GL. Leal-Jiménez, LM. Graciano-Obeso, A. Pacheco-Gómez, I. Gómez-Peraza, RL. 2024. CONTROL DE *Spodoptera frugiperda* J.E. Smith MEDIANTE HONGOS ENTOMOPATÓGENOS Y ACEITE MINERAL. *En*: Memorias AgroEvento-INIFAP 2024. AgroEvento-INIFAP 2024: Integración de la microbiómica y la bioinformática a la producción agropecuaria. Tepatlán de Morelos, Jalisco, México, 06 de septiembre de 2024.

Área Temática: Selección y aplicación sistemática de microorganismos con potencial agropecuario.

Palabras clave: Control biológico, hongos entomopatógenos, gusano cogollero, maíz.

Keywords: Biological control, entomopathogenic fungi, fall armyworm, corn.

Resumen

Spodoptera frugiperda es una plaga voraz en cultivo de maíz. Se evaluó el efecto insecticida, la viabilidad y la concentración de *B. bassiana*, *M. anisopliae*, e *Isaria* sp., y aceite mineral contra larvas de primer instar de *S. frugiperda*, en condiciones controladas. La concentración fue 1×10^8 esporas/ml, el aceite mineral se aplicó al 0.20%. Se utilizó un diseño completo al azar, con siete tratamientos y un control negativo. *B. bassiana*, *M. anisopliae* e *Isaria* sp., tuvieron $85,33 \pm 4,33$, $91,33 \pm 5,33$, $98,33 \pm 1$ %, de germinación a las 16, 20 y 24 horas, *Isaria* sp., tuvo la concentración más alta de 8×10^8 a 8.5×10^8 esporas/ml, mientras que *B. bassiana* y *M. anisopliae* tuvieron 7×10^8 , y 7×10^8 a 7.1×10^8 esporas/ml. La mayor mortalidad fue con *B. bassiana* e *Isaria* sp. con aceite mineral con 86.49 y 85.01 %, mientras que estas especies solas tuvieron 78.87 y 63.76 %, de mortalidad de larvas. Se recomienda evaluar a campo abierto e invernadero estos tratamientos. Este trabajo es un aporte al control biológico con hongos entomopatógenos para reducir el uso de agroquímicos en el control de *S. frugiperda*.

Introducción

El maíz *Zea mays* L. es el cultivo de mayor valor en México. En 2023 la producción nacional fue de 27,000,550 mil toneladas, Sinaloa fue el mayor productor con 6,556,331 mil toneladas (SIAP, 2024). Durante su cultivo uno de los mayores problemas que enfrenta los productores es el ataque del gusano cogollero *Spodoptera frugiperda* (J.E. Smith, 1797) (Insecta: Lepidoptera: Noctuidae), una plaga polífaga y voraz, que actúa como defoliadora, cogollera, cortadora, granívora e incluso como perforadora y barrenadora en los cultivos de maíz a nivel global (CABI, 2022).

Las larvas de primer instar se alimentan del tejido foliar, de segundo a tercer instar su voracidad es notoria, ya con su aparato bucal hacen perforaciones irregulares en las hojas de planta de maíz, del cuarto al sexto instar causan defoliación severa en la planta y consumen los granos del fruto, sin embargo, la densidad de larvas se reduce de una a dos por planta, debido al canibalismo, no obstante, causan pérdida total de la planta (Capinera, 2023). El uso de productos agroquímicos regula las poblaciones de *S. frugiperda*, sin embargo, su toxicidad y persistencia en el ambiente, reduce las poblaciones de insectos benéficos, causan daños a la salud humana, contaminan suelos y mantos acuíferos (OMS, 2020).

Los hongos entomopatógenos son patógenos de artrópodos, causan la enfermedad “muscardina” a través de esporas que se adhieren y penetran la cutícula de los insectos, *Beauveria bassiana* (Bálsamo) Vuillemin (Ascomycota: Cordycipitaceae), *Metarhizium anisopliae* (Metschnikoff) Sorokin (Ascomycota: Clavicipitaceae), e *Isaria* sp. (= *Paecilomyces*), son los géneros mayormente utilizados en el control biológico de plagas (Manzanarez-Jiménez *et al.*, 2021), su uso es una alternativa segura, para el control de plagas, ya que no comprometen la salud humana, fomentan la fertilidad de los suelos agrícolas, y las poblaciones de organismos benéficos, que a su vez coadyuvan a regular la densidad poblacional de la plaga sobre el cultivo (Baverstock *et al.*, 2010). Su uso puede ser mejorado con polímeros naturales, entre estos el aceite mineral, tiene propiedades insecticidas sobre los insectos, causa deshidratación y efecto antilimentario (Baliota y Athanassiou, 2023). El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto insecticida de esporas en suspensión líquida de los hongos entomopatógenos *B. bassiana*, *M. anisopliae*, e *Isaria* sp. solas, y mezcladas con aceite mineral contra larvas de primer instar de *S. frugiperda*, en condiciones controladas.

Materiales y métodos

Sitio de estudio. La investigación se realizó en el Laboratorio de Bioinsecticidas del área de Biotecnología Agrícola, del 6 de marzo al 28 de abril de 2023, en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Sinaloa del Instituto Politécnico Nacional, en Guasave, Sinaloa.

Origen y cultivo de los hongos e insectos. Los hongos utilizados en esta investigación, pertenecen al cepario del Laboratorio de Bioinsecticidas. Los insectos se tomaron de una cría axénica que se mantiene a 25 °C, humedad relativa > 50 % y ocho horas luz. Los hongos se cultivaron en tubos de vidrio de borosilicato con tapa de rosca (Fisher scientific™), en medio de cultivo Papa-Destroza-Agar (PDA). Las esporas se sembraron por estriado en una cabina de bioseguridad biológica clase II

tipo B (Thermo scientific™), y se incubaron durante 9 días a 27 ± 1 °C, humedad relativa > 70 % y ocho horas, en una cámara bioclimática (Prendo™ CBRF-PLC-20). Las suspensiones se hicieron en tubos Falcon™ de 15 ml con Tween™ 80 al 0.05 % de su concentración original, en agua destilada; las esporas cultivadas se cosecharon con una espátula de hoja plana (Bochem™ 18/10) de cada tubo de cultivo y se vertieron en los tubos Falcon™, posteriormente se agitaron en un vortex (Thermo scientific™ MX-S5) durante 30 segundos y se guardaron a 4 °C. De cada especie de hongo se hicieron diez cultivos, para un total de treinta suspensiones.

Viabilidad y concentración de esporas. La viabilidad de las suspensiones de cada tubo Falcon™ se evaluó en medio PDA en placas Petri (15 × 100 mm); en una micropipeta (LM-200, LabMate™, LM) se cargaron 50 µl de cada una de las treinta suspensiones y se transfirieron al medio, después con un asa de Drigalsky triangular la suspensión se extendió sobre el medio de cultivo, y se incubaron a 27 ± 1 °C, humedad relativa > 70 % y ocho horas, en una cámara bioclimática. La germinación de esporas se midió a las 16, 20 y 24 horas; se extrajo 1 cm² del cultivo del hongo, y se colocó al centro en un portaobjetos, se agregaron 5 µl de azul de algodón, enseguida se colocó un cubreobjetos, y se contó el número de esporas germinadas, en un microscopio óptico (Primo Star Carl Zeiss™) con el objetivo 40x, notando que su tamaño fuera dos veces mayor al tamaño de su tubo germinal (Manzanarez-Jiménez *et al.*, 2021). Cada hongo contó con seis cajas de cultivo, y de cada caja se tomaron cinco muestras, las mediciones se repitieron dos veces, después de la primera medición, en las mismas condiciones experimentales.

La concentración de esporas de cada uno de las treinta suspensiones, de las tres especies de hongo (diez por cada especie) de nueve días de crecimiento, se hizo en muestras de 100 µl de esporas de concentración desconocida. Las esporas se suspendieron en una suspensión estéril de 900 µl de Tween™ 80 al 0.05 %, en tubos Eppendorf™ de 1500 µl; las esporas se contaron en una hemacitómetro (Hausser Scientific™), en cinco cuadrantes, de los cuales se obtuvo el promedio de esporas/ml, que se multiplica por factor de dilución (10^{-1}) para obtener la concentración inicial de esporas de cada especie de hongo. Para los tratamientos se realizaron diluciones de 10^{-1} hasta obtener 1×10^8 esporas/ml, que es la concentración que se utilizó para el bioensayo de patogenicidad.

Diseño experimental y bioensayo de patogenicidad. El experimento se hizo en un diseño completo al azar. Se probaron siete tratamientos con hongo y tratamiento de control negativo. T1, T2, y T3; con 1×10^8 esporas/ml de cada especie de hongo, T4, T5, y T6; con aceite mineral (HP50, Carl Roth™) al 20 % de su concentración original, mezclado con 1×10^8 esporas/ml de cada especie de hongo, T7; con solo aceite mineral al 20 % y un tratamiento control a base de agua destilada. Cada larva de *S. frugiperda* de primer instar se colocó en una caja Petri (60 × 15 mm), con papel filtro en su base, para mantener la humedad en su interior se colocó algodón hidrofílico humedecido con agua destilada estéril, y como alimento se colocaron 3 g de dieta artificial. Cada larva se inoculó con 25 µl del tratamiento correspondiente, las cajas Petri se sellaron con papel Parafilm y se incubaron a 26 ± 2 °C, humedad relativa > 70 % y ocho horas en una cámara bioclimática. La mortalidad se evaluó cada 24 horas durante cinco días. El bioensayo tuvo 30 unidades experimentales, y se repitió dos veces, después del primer bioensayo, a intervalos de ocho días.

Procesamiento de datos y Estadísticos. Los datos de mortalidad se normalizaron mediante la fórmula de (Abbot, 1925). Los datos de mortalidad corregidos, y los de viabilidad y concentración de esporas se analizaron en un análisis de varianza de un factor, para determinar las diferencias entre las medias de los tratamientos se utilizó la prueba de Tukey con un nivel de significancia de $p = 0.05$. El análisis de datos se hizo con el programa SAS versión 9.2 (SAS, 2009).

Resultados

Viabilidad y concentración de esporas. La viabilidad de esporas en tiempo de germinación, presento diferencias significativas ($F= 4,18$; $gl= 3,16$; $p < 0.00$), *B. bassiana*, *M. anisopliae* e *Isaria* sp., tuvieron $85,33 \pm 4,33$, $91,33 \pm 5,33$, $98,33 \pm 1\%$, de esporas germinadas a las 16, 20 y 24 horas, respectivamente, mientras que los valores de germinación entre especies no presentaron diferencias significativas ($F= 3,12$; $gl= 2,18$; $p < 0,08$) (Figura 1).

Figura 2. Porcentajes de germinación de esporas de *B. bassiana*, *M. anisopliae* e *Isaria* sp. Los datos son las medias \pm desviación estándar de los experimentos por triplicado. Las medias que no comparten una letra son estadísticamente significativas con un nivel de confianza de $p = 0.05$ (Tukey).

La concentración de esporas presento diferencias significativas entre las especies de hongo evaluadas ($F= 3,21$; $gl= 4,17$; $p < 0.00$). *Isaria* sp., tuvo la concentración más alta con 8×10^8 a 8.5×10^8 esporas/ml, mientras que *B. bassiana* y *M. anisopliae* tuvieron 7×10^8 , y 7×10^8 a 7.1×10^8 esporas/ml, respectivamente (Figura 2).

Figura 3. Concentración de esporas de *B. bassiana*, *M. anisopliae* e *Isaria* sp. Los datos son las medias \pm desviación estándar de los experimentos por triplicado. Las medias que no comparten una letra son estadísticamente significativas con un nivel de confianza de $p = 0.05$ (Tukey).

Bioensayo de patogenicidad. La mortalidad de larvas de primer instar presento diferencias significativas entre los tratamientos ($F= 2,66$; $gl= 7,16$; $p < 0.00$) (Figura 3). La mayor mortalidad de larvas fue por efecto de la mezcla de *B. bassiana* con aceite mineral (T4) e *Isaria* sp. con aceite mineral (T6), con 86.49 % y 85.01 %, mientras que estos mismos hongos solos tuvieron 78,87 (T1) y 63.76 % (T3), respectivamente. *M. anisopliae* sin (T2) y con aceite mineral (T5) tuvo 56,22 y 42.42 %, estos resultados fueron similares al aceite mineral solo (T7) con 43,72 %, el control con agua destilada (T8) no registro insectos muertos, (Figura 3).

Figura 3. Mortalidad de larvas de primer instar de *Spodoptera frugiperda* por efecto de los tratamientos a base hongos entomopatógenos y aceite mineral. Los datos son medias \pm desviación estándar de los experimentos por triplicado. Las medias que no comparten una letra son estadísticamente significativas con un nivel de confianza de $p = 0.05$ (Tukey).

Discusión

Las larvas en instares de tempranos de *S. frugiperda* son susceptibles a los productos usados para su control (Capinera, 2023). En las plantas del cultivo de maíz estas pueden ser detectadas en la etapa vegetativa; las hojas presentan rasgaduras, presencia de larvas, y masas de huevos en el tejido foliar (CABI, 2022). El control preventivo en la etapa vegetativa, permite reducir el daño en etapas tempranas, ya que las hojas formadas en esta etapa son vitales para la formación de los tallos (Arellanes, 2023). En esta investigación, las larvas de *S. frugiperda* de primer instar fueron susceptibles a todos los tratamientos evaluados; el mejor tratamiento fue la mezcla de esporas de *B. bassiana* e *Isaria* sp., con aceite mineral (T4 y T6), y sin aceite (T1 y T3), este efecto fue reportado sobre larvas del gusano del fruto *Chloridea virescens* en tomate de invernadero (Manzanarez-Jiménez *et al.*, 2021). Estos resultados podrían disminuir las aplicaciones de agroquímicos, fomentar las poblaciones de insectos benéficos y aumentar el microbioma del suelo agrícola (Baliota y Athanassiou, 2023; Baverstock *et al.*, 2010), en programas de manejo integrado (Arellanes, 2023). Los resultados de viabilidad y concentración de esporas, muestran el potencial de propagación de los hongos en medio selectivo, destacando *B. bassiana* e *Isaria* sp., en el control de *S. frugiperda*. El uso de aceite mineral tuvo un efecto sinérgico con las esporas de *B. bassiana* e *Isaria* sp., ya que cuando se mezcló con estos hongos se obtuvieron los valores más altos de mortalidad. Es recomendable realizar evaluaciones de aceite mineral con diferentes cepas, para determinar su potencial insecticida sobre *S. frugiperda* y otras plagas de importancia económica.

Conclusión

El control de larvas de primer instar de *S. frugiperda* fue efectivo con esporas de *B. bassiana* e *Isaria* sp. solas o mezcladas con aceite mineral, en condiciones controladas. Se recomienda evaluar a campo abierto e invernadero estos hongos, solos y mezclados con aceite mineral. Este trabajo es un aporte al control biológico con hongos entomopatógenos para reducir el uso de agroquímicos en el control de *S. frugiperda*.

Referencias

- Abbot, W. 1925. A method of computing the effectiveness of an insecticide. *J. Econ. Entomol*, 18, 265-267.
- Arellanes, R. 2023. Determinación de la esperanza de vida del gusano cogollero *Spodoptera frugiperda* (J. E. Smith) en el agrosistema del maíz. Tesis de maestría. Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacan Sinaloa. p. 73. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/517
- Baliota, G., y Athanassiou, C. 2023. Use of paraffin oils in agriculture and beyond: back to the future. *Environmental Science and Pollution Research*, 30, 2392–2405. DOI//<http://10.1007/s11356-022-24059-5>
- Baverstock, J., Roy, H., y Pell, J. 2010. Entomopathogenic fungi and insect behaviour: from unsuspecting hosts to targeted vectors. *BioControl*, 55, 89-102. DOI//<http://10.1007/s10526-009-9238-5>
- CABI. 2022. Centre for Agriculture and Biosciences International. *Spodoptera frugiperda* (fall armyworm). DOI//<http://10.1079/cabicompendium.29810>
- Capinera, J.L. 2023. Fall Armyworm, *Spodoptera frugiperda* (J.E. Smith) (Insecta: Lepidoptera: Noctuidae). UF/IFAS Extension, Entomology and Nematology Department. Gainesville, FL 32611.: Universidad de Florida. EENY098; <https://edis.ifas.ufl.edu>
- EPPO. 2024. European and Mediterranean Plant Protection Organization. *Anthonomus eugenii*. EPPO datasheets on pests recommended for regulation: <https://gd.eppo.int>
- Manzanarez-Jiménez, L., Rosas-García, N., Luna-González, A., Escobedo-Bonilla, C., y García-Gutiérrez, C. 2021. Evaluación de formulaciones en aceites de *Beauveria bassiana* y *Metarhizium anisopliae* contra *Chloridea virescens* F. *Southwestern Entomologist*, 46(2), 503-510. DOI//<http://10.3958/059.046.0219>
- OMS. 2020. Organización Mundial de la Salud. Clasificación recomendada por la OMS de los plaguicidas por el peligro que presentan y directrices para la clasificación de 2019. Edición 1. Ginebra: Organización Mundial de la Salud.
- SAS Institute. 2009. *STAT/SAS User's Guide*, 9. Second edition Institute Cary, NC. p. 64.

SIAP. 2024. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Panorama Agroalimentario 2018-2024. Ed. 2024. Ciudad de México: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. p. 210.

